

Vortrag „BIOPIGEE – Biosicherheitspraktiken für die Schweinehaltung in Europa“ bei Tagung des Schweinegesundheitsdiensts Nordrhein-Westfalen am 25. November 2021

Salmonellen (SAL) und Hepatitis E Virus (HEV) rufen als zoonotische Pathogene bei Schweinen selten klinische, bei Menschen jedoch häufiger akute, chronische und teils auch tödliche Erkrankungen hervor. HEV-Infektionen bei Menschen gelten als zunehmendes Problem in der EU. Schweine und Lebensmittel von Schweinen gelten als bedeutende Infektionsquelle für Menschen. Ziel des Projekts BIOPIGEE (“Biosecurity practices for pig farming across Europe” des One Health European Joint Programme, Horizont 2020 der EU, Fördervereinbarung Nr. 773830) ist, wirksame und kosteneffiziente Biosicherheitsmaßnahmen zu identifizieren, um die Einschleppung und die Übertragung von SAL und HEV entlang der Produktionskette Schwein (Haltung, Transport, Schlachtung) zu verringern und damit zur Prävention von Infektionen beim Menschen beizutragen. Im Projekt beteiligt sind 19 Partnerinstitute aus 12 europäischen Ländern.

In einer Literaturstudie zu effektiven Biosicherheitsmaßnahmen bezüglich SAL und HEV in der Primärproduktion wurden mit Hilfe von 10 Gutachtern aus 7 Partnerinstituten 1643 Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften ausgewertet. Zu SAL gelangten 26 und zu HEV 4 Artikel in die finale Auswahl. Als wirksamste Maßnahmen zur Verringerung von SAL-Übertragung wurden „Verbringung von Tieren in gereinigte und desinfizierte Endmastanlagen“, „kontinuierliche Spülung der Abflüsse“ und „Vorhandensein einer Toilette auf dem Hof“ identifiziert. „Kein Kontakt mit anderen Haustieren (außer Schweinen)“, „Durchfahrwanne zur Desinfektion am Betriebseingang“ und „Vorhandensein einer Quarantäne für die Einführung von Tieren“ wurden als wirksame Maßnahmen gegen HEV ermittelt. Das Wissen zu Einflussfaktoren für SAL- und HEV-Aufkommen in der Produktionskette Schwein ist angesichts der Vielzahl und Komplexität der Zusammenhänge unvollständig. In einer zweiten Review-Runde wird zusätzlich Literatur zu pathogenen *E. coli* berücksichtigt.

In 9 europäischen Ländern wurden jeweils etwa 30 schweinehaltende Betriebe zur Anwendung von knapp 60 Biosicherheitsmaßnahmen befragt. Berücksichtigt wurden verschiedene Produktionsstufen (Geburt bis Mast). Die Ergebnisse werden parallel erhobenen Prävalenzdaten gegenübergestellt. Teils laufen noch Datenerhebung und Probenanalysen. Im Vortrag werden nach Möglichkeit erste deskriptive Ergebnisse gezeigt.

In einer Expertenbefragung wurden 57 Biosicherheitsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Relevanz für die Bekämpfung von SAL und HEV bewertet. Hierzu wurden 46 Fachleute aus 11 europäischen Ländern befragt, u.a. Tierärzte, Wissenschaftler, Berater und Angehörige von Aufsichtsbehörden. Die Experten bewerteten die Bedeutung von acht Biosicherheitskategorien (andere Tiere, Reinigung und Desinfektion, Ausrüstung, Futter/Wasser/Einstreu, Menschen, Mischung von Schweinen, Zukauf, Transport) sowie die Relevanz von 4 bis 10 Maßnahmen jeder Kategorie. Sie stuften die Relevanz der Kategorien für beide Erreger ähnlich ein. "Reinigung und Desinfektion" und "Vermischung von Schweinen" wurden als am wichtigsten angesehen. "Futter/Wasser/Einstreu" wurde für SAL ebenfalls hoch bewertet. Die Antworten der Experten für HEV variierten stärker, während die Antworten für SAL meistens konsistenter waren. Am stärksten variierten die Antworten für den "Zukauf" von Schweinen im Zusammenhang mit SAL. Die Maßnahmen "Wasser frei von mikrobieller Verunreinigung" und "geschützte Lagerung von Futter/Einstreu" wurden als relevant für HEV angesehen, "Verunreinigung, Struktur und pH-Wert des Futters" zusätzlich für die SAL-Reduzierung.

Im Weiteren werden einzelne Biosicherheitsmaßnahmen (z.B. Desinfektion) untersucht und Pathogenübertragung inkl. wirtschaftlicher Aspekte modelliert. Sämtliche effektiven Maßnahmen werden in einem Katalog zusammengestellt. Ziel ist, ein Benchmarkingsystem zu Biosicherheitspraktiken, ein Unterstützungstool für Landwirte und Tierärzte, sowie Informationsmaterial für Berufsschulen zu entwickeln. Bei einem online-Workshop (im Dezember 2021) und einem Präsenzworkshop (Mai 2022 im Vorprogramm der ESPHM) werden Ergebnisse mit Experten diskutiert. Die Workshops stehen zur Teilnahme für alle Interessierten offen.